

**Dicionário
Startupês**

1

**B2B
(Business to
Business)**

Dicionário Startupês

**Modelo de
negócios em que o
cliente final é outra
empresa (Empresa
para Empresa)**

2

**Dicionário
Startupês**

**Core
Business**

Dicionário Startupês

2

A atividade principal, a engrenagem central ou o coração do modelo de negócios de uma empresa.

**Dicionário
Startupês**

Pitch

Dicionário Startupês

Uma apresentação verbal muito breve e direta (de 3 a 5 minutos) usada para vender a ideia do seu negócio para investidores ou clientes.

**Dicionário
Startupês**

**Mínimo
Produto Viável
(MVP)**

Dicionário Startupês

A versão mais simples e simplificada de um produto, lançada com o menor custo possível para testar e validar a aceitação do mercado.

**Dicionário
Startupês**

Spin-off

Dicionário Startupês

Uma nova empresa que nasce a partir de uma organização-mãe, como um laboratório ou uma pesquisa de tese universitária.

**Dicionário
Startupês**

Unicórnios

Dicionário Startupês

são empresas que possuem crescimento rápido e se destacam no mundo dos negócios. O valor dessas empresas no mercado é de mais de US\$ 1bilhão antes de abrir o capital em bolsa de valores.

**Dicionário
Startupês**

Bootstrapping

Dicionário Startupês

**Criar e expandir
uma startup usando
apenas os recursos
financeiros dos
próprios fundos dos
fundadores, sem
capital externo
inicial.**

**Dicionário
Startupês**

**Pivotar
(Pivot)**

Dicionário Startupês

Mudar radicalmente a direção ou a estratégia do modelo de negócios após validar que o plano original não funcionava no mercado.

**Dicionário
Startupês**

**Scalability
(Escalabilidade)**

Dicionário Startupês

***Capacidade que um
negócio tem de
crescer
exponencialmente
em receita e
clientes, mantendo
os custos
operacionais baixos.***

**Dicionário
Startupês**

**Venture
Capital**

Dicionário Startupês

Fundos de capital de risco que investem dinheiro em startups inovadoras de base tecnológica com alto potencial de crescimento.